

A TRAJETÓRIA DE UMA PESQUISADORA:

Memórias de uma professora de matemática e os encontros que transformaram sua escrita

Karina Zolia Jacomelli-Alves
UFSC/SC
kzjacomellialves@gmail.com

Dra. Regina Célia Grando
UFSC/SC
regrando@yahoo.com.br

Resumo: Este texto nasce da inquietação diante do silêncio que frequentemente envolve a escrita docente, marcada por dificuldades, medos e resistências. O objetivo é refletir sobre a relação que professores estabelecem com a escrita, defendendo que os bloqueios enfrentados nesse processo não se superam de forma individual, mas a partir do encontro com outras pessoas. A análise baseia-se na narrativa compartilhada por uma professora de matemática, em seu percurso como pesquisadora, durante um simpósio acadêmico, na qual ela relata seu “processo de transformação em relação à escrita”. Com uma abordagem narrativa e reflexiva, o estudo investiga experiências que impactaram sua identidade profissional docente, considerando dimensões como autoconhecimento, vulnerabilidades e emoções, conforme propõe Cyrino (2017). Os resultados apontam que a escrita ultrapassa a prática acadêmica tradicional, configurando-se como uma experiência formativa, construída no diálogo e sustentada por vínculos pessoais e profissionais. Ao reconhecer e dar visibilidade às dificuldades com a escrita, abre-se espaço para desconstruir a imagem dessa prática como algo distante, especialmente para professores da área de exatas, favorecendo uma relação mais integrada e significativa com o trabalho docente.

Palavras-chave: Escrita docente; Resistências à escrita; Prática reflexiva; Identidade profissional docente; Colaboração.

1 O silêncio da escrita na voz de quem ensina.

Este texto nasce da inquietação provocada pelo silêncio que, tantas vezes, envolve a escrita docente. Um silêncio que não revela ausência de estudos e experiências, mas que evidencia dificuldades em transformar vivências em palavras. Diversos estudos (Marques, 2001; Nogaro, Porto, Porto, 2019; Leão, 2017; Dias Brasil, Pires, Talarico, 2022; Freitas, 2006; Marmitt, Bonotto, 2021) apontam que essas dificuldades têm origem em marcas deixadas ao longo da trajetória formativa, da educação básica à formação continuada, moldando a relação que os professores constroem com a escrita. Relação esta

compreendida como “um conjunto de investimentos, atitudes, representações e verbalizações construídos pelos sujeitos acerca da escrita e de sua apropriação” (Dieb, 2020, p. 4).

Entre os fatores que contribuem para as dificuldades relacionadas à escrita, Marques (2001) destaca que, durante a educação básica, somos levados a compreender a escrita como mera transcrição de ideias já formuladas, sem espaço para o “ato inaugural” da criação. “Fomos induzidos a, desde o início, escrever bonito e certo” (Marques, 2001, p. 13), o que alimenta o medo diante da folha em branco.

Na educação básica, somos levados a compreender a escrita como mera transcrição de ideias já formuladas, o que bloqueia a criação e alimenta o medo da folha em branco (Marques, 2001). Historicamente, fomos condicionados a escrever sob julgamento, e não como forma de expressão e pensamento. Nogaro, Porto e Porto (2019) argumentam que a escrita, vivida na educação básica como uma tarefa difícil, complexa e com resultados insatisfatórios, agrava a aversão de muitos professores a essa prática.

Na formação inicial, Leão (2017) aponta que estudantes enfrentam inseguranças e baixa autoconfiança para expressar pensamentos, desenvolver autoria e assumir um posicionamento público por meio da escrita, devido a lacunas acumuladas desde a escola e dificuldades de acesso à leitura e ao tempo de estudo. No caso da licenciatura em matemática, autores como Dias Brasil, Pires e Talarico (2022) e Freitas (2006) indicam que o foco excessivo nas disciplinas técnicas e o predomínio de uma linguagem formal limitam os espaços para uma escrita mais subjetiva, reflexiva ou narrativa.

Mesmo na formação continuada, muitos professores de matemática se mantêm desconfortáveis e afastados da escrita reflexiva. Marmitt e Bonotto (2021) identificam causas como falta de hábito, ausência de leitura, sobrecarga trabalho e formação em áreas de exatas, que pouco incentivam esse tipo de prática.

Durante muitos anos, esse também foi o lugar da primeira autora, Karina. Como professora de matemática com um histórico escolar desencorajador, escrever lhe parecia distante, quase inacessível. A voz que sustentava seu trabalho, tanto em sala de aula quanto nos espaços em que atuava como professora formadora, silenciava diante do papel. O medo, alimentado por uma constante desconfiança nela mesma, fazia da escrita um lugar

onde não conseguia se reconhecer. Foi apenas no doutorado, por meio da pesquisa narrativa e do encontro com pessoas que a autorizaram a existir na escrita, que esse silêncio começou a se desfazer.

Ao compreender que escrever não é apenas descrever, mas também pensar e criar (Jantsch, 1996), este texto propõe uma reflexão sobre a relação com a escrita. Defende, ainda, que os bloqueios que a atravessam não se superam sozinhos, mas por meio do encontro com outras pessoas.

2 A pesquisa de doutorado em contexto.

Karina é doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica (PPGECT) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), sob orientação de Regina, coautora deste texto. Sua pesquisa, em fase de finalização, investiga a trajetória de colaboração entre duas professoras de Matemática, sendo uma delas a própria Karina. Essa colaboração se desenvolveu em diferentes espaços formativos, como grupos de estudo, escolas, programas de formação continuada, produção de textos e eventos científicos. O objetivo é compreender como essas experiências contribuem para o desenvolvimento das Identidades Profissionais Docentes (IPD), defendendo a tese de que a colaboração entre professores de Matemática tem impacto significativo nesse processo.

A pesquisa parte do entendimento de que a IPD desempenha importante papel no desenvolvimento dos professores, pois compreender quem somos como profissionais é essencial para nosso progresso na profissão (Cardoso; Batista; Graça, 2016). Seguindo Cyrino (2017), entende-se a IPD como um movimento complexo, dinâmico, temporal e experiencial, permeado por crenças e concepções sobre si e sobre a docência, articulando dimensões como autonomia (marcada por vulnerabilidade e agência), compromisso político e emoções.

Com abordagem narrativa, a investigação adota a escrita como estratégia formativa que dá voz aos professores para dizer sobre si, atribuir sentidos às próprias experiências e construir compreensões sobre o mundo e sobre o outro (Nacarato; Lopes, 2009). A narrativa, nesse sentido, é também um convite à transformação pessoal e profissional. Este artigo contribui para a reflexão sobre a escrita como dimensão constitutiva da IPD,

ampliando o olhar para os desafios e vivências que permeiam essa relação e ressaltando a escrita construída em diálogo com outros como prática formativa e transformadora.

Partimos da narrativa apresentada por Karina no I Simpósio do GEPPROFEM, realizado em 24 e 25 de maio de 2025, na qual ela compartilhou o que chamou de seu “processo de transformação com relação à escrita”. Esse movimento foi atravessado por encontros significativos e relações de colaboração. Além da trajetória analisada na pesquisa, centrada na colaboração entre duas professoras de Matemática, Karina revisita, em sua narrativa, outros espaços marcantes de sua formação durante o doutorado, nos quais a escrita esteve intensamente presente. Entre eles, destacam-se os grupos de estudo Insubordinação Criativa em Educação Matemática (ICEM) e GEPPROFEM, as orientações com Regina, as disciplinas cursadas, os eventos científicos e as conversas informais, que ampliaram seu campo de experiências formativas.

3 A redação que ficou na memória

No texto *“Escrever: uma das armas do professor”*, Bianchetti (1996) destaca que a escrita é uma habilidade treinável e, por isso, deve ser desenvolvida desde cedo, ainda na infância. Nessa mesma direção, Dieb (2020) argumenta que a forma como a escrita é apresentada aos estudantes, especialmente na escola, influencia significativamente a qualidade e a intensidade dos investimentos que fazem no desenvolvimento dessa prática, moldando atitudes, representações e modos de falar sobre o ato de escrever.

Karina relembra um episódio marcante da educação básica, que teve grande impacto em sua relação com a escrita. Esse episódio aconteceu durante uma aula de Língua Portuguesa, quando aguardava ansiosamente o retorno de uma redação solicitada pelo professor. Acostumada a receber notas ruins, havia se dedicado intensamente àquela produção. Com o apoio de sua tia, que leu, comentou e deu sugestões, Karina escreveu e reescreveu o texto até sentir que estava bem elaborado. Esperava, dessa vez, um reconhecimento por seu esforço. No entanto, ao devolver as redações, o professor, diante de toda a turma, questionou quem havia escrito aquele texto. Após ela responder que havia escrito com a ajuda da tia, ele afirmou: *Você não tem capacidade para escrever um texto desses. Não foi você quem escreveu. E atribuiu nota zero.*

A mensagem que mais a marcou foi a de que ela não era capaz de escrever, que escrever bem parecia algo inalcançável. Talvez essa não tenha sido a intenção do professor, como ela mesma ressalta hoje, e ele sequer tenha imaginado o impacto que aquele momento teria em sua trajetória acadêmica. Ao revisitar essa memória, Karina não busca culpá-lo, mas reflete a partir de sua posição atual como professora e doutoranda, compreendendo que muitos docentes enfrentam realidades difíceis, sobrecarregados por demandas que frequentemente os deixam sozinhos nas decisões pedagógicas, o que contribui para que não se atentem para momentos como esse.

Esse episódio de vulnerabilidade destruiu suas expectativas de reconhecimento, provocando vergonha e uma revolta silenciosa que a afastaram ainda mais da escrita. A partir dali, escrever passou a ser vivido como tortura, marcada por negação e resistência. A cada tentativa, surgiam medo e angústia diante do possível julgamento do outro. Machado (2008) relata experiências semelhantes, identificando esse bloqueio inicial causado pela insegurança e medo do olhar alheio, que só começou a mudar quando surgiram condições de acolhimento e diálogo.

Anos mais tarde, na licenciatura em Matemática, Karina encontrou outro espaço de silenciamento causado por um currículo rígido, focado nos conteúdos da disciplina e que pouco exigia escrita reflexiva. Como destaca Freitas (2006), a escrita demanda uma expressão mais precisa das ideias, sendo mais intensa que a fala, e, por isso, precisa ser estimulada. Posteriormente, na especialização e no mestrado, a escrita voltou a ser necessária para os trabalhos finais, mas esses processos foram marcados por muita dor. Escrever era um dever, não uma escolha, o que a adoecia e atravessou sua trajetória.

Esse bloqueio na escrita afetou não apenas sua formação acadêmica, mas também sua atuação como professora. Karina atuava em sala de aula e em formação continuada, porém permanecia silenciada, incapaz de compartilhar suas experiências e reflexões devido às barreiras criadas desde a educação básica. Para Bianchetti (1996), é impensável imaginar um professor que não escreva. A escrita é sua “arma” e condição para exercer a docência com dignidade. Não escrever priva os pares de conhecer reflexões e práticas, comprometendo a memória coletiva da profissão.

Nesse processo, é essencial que a pessoa se reconheça como alguém que tem o que dizer. Como afirmam Nacarato e Lopes (2009, p. 40), “o aluno precisa sentir-se valorizado na escrita que produz”. No doutorado, Karina vivenciou essa valorização por meio de diferentes interlocuções e situações marcadas pelo acolhimento e pelo diálogo, o que possibilitou ressignificar sua relação com a escrita, que deixou de ser obrigação e julgamento, tornando-se uma prática formativa e constitutiva de sua IPD. É sobre essas pessoas e experiências que o texto a seguir se debruça.

4 A presença dos outros no processo de ressignificação da escrita

Segundo Marques (2001, p. 13), escrever é “iniciar uma conversa com interlocutores invisíveis, imprevisíveis, virtuais apenas, sequer imaginados de carne e osso, mas sempre ativamente presentes”. Esses leitores ainda desconhecidos não são uma etapa posterior à escrita, mas constituem a própria condição para que ela aconteça. Para o autor, escrever sem considerá-los seria impossível. Ainda que essa seja, por vezes, uma experiência angustiante, ela pode ser suavizada pela presença de leitores de carne e osso, conselheiros, companheiros de jornada, amigos que leem nossos textos e nos ajudam a ver, com outros olhos, o que escrevemos.

Lembro de quando tinha que enviar o primeiro texto para ela [Regina]. Não dormi, comi muito açúcar, fiquei em pânico. Depois de um tempo, mandei, morrendo de vergonha e esperando um feedback todo colorido, parecido com aquelas correções de prova da escola. Esperava até um: refaça, não é por aí. Mas, para minha surpresa, vieram o que ela chama de pitacos. Anotações pontuais e respeitosas. De brinde, veio elogios pelo que escrevi. Pode isso? Eu ser elogiada pela minha escrita? Com ela pôde. E aos poucos a professora foi me mostrando que eu precisava era de confiar mais em mim. Sim, tudo bem, uma escrita não sair boa e ter que refazer, mas esse é um processo que pode acontecer com respeito e parceria. (Karina, I Simpósio do GEPPROFEM/UFSC, 25/5/2025)

Escrever é um ato de exposição que exige aceitar a convivência com a vulnerabilidade, condição necessária para o crescimento (Bianchetti, 1996). Ao enviar um texto para sua orientadora, Karina se viu nesse lugar de exposição, enfrentando os efeitos dessa vulnerabilidade. Regina, nessa trajetória, assume o papel de amiga leitora qualificada (Marques, 2001). Sua leitura atenta e comprometida visa ajudar a pesquisadora a acessar suas intenções, enfrentar bloqueios e aprofundar as questões em jogo. Sua presença firme e

respeitosa também ajudou a romper com o medo das tradicionais correções em vermelho, tão temidas no percurso escolar (Dieb, 2020).

Outros amigos leitores também contribuíram para o processo de ressignificação da escrita. Eliandra e Eduardo, colegas de doutorado e parceiros nos grupos de estudo, tornaram-se leitores atentos e afetivos. Mais do que leitores, são amigos com quem Karina compartilha o processo formativo e de construção de sua trajetória como pesquisadora.

Escrevi um texto que, inclusive, é o que achei ser o melhor de todos que já fiz. Mas, minha primeira escrita estava péssima, e eu sentia que essa opinião não era minha baixa estima falando, era real. Então, pensei na Lia e no Edu. Expliquei o que precisava e enviei o texto para eles. Normalmente, quando isso acontece, eles comentam no grupo de Whatsapp sobre o texto que leram e me mandam o documento todo comentado, destacando as partes potenciais e as que precisam ser repensadas. E nesse texto eu recebi o seguinte: Ka, tens um tempinho para a gente conversar no meet? Imaginei que era por conta de o texto estar tão ruim que nem dava para intervir por escrito. E aceitei, claro. Aquele olhar, dessa dupla incrível, é um privilégio que tenho. E eu me sinto segura com eles, mesmo naquela situação e imaginando o que viria. E era isso mesmo, o texto estava ruim. Nesse encontro, com todo respeito, cuidado, carinho, eles me deram vários argumentos e dicas, para a sugestão de repensar toda minha escrita. Provocar a conversa foi a forma que eles encontraram de cuidarem de mim numa situação que eles entendiam que me tocava. E o que eles queriam era falar sobre coisas que foram além do texto e que contribuíram para fortalecer ou até mesmo construir minha identidade de pesquisadora. [...] Na conversa, a mensagem era para que eu me posicionasse mais no texto, que eu assumisse aquilo que eu estava escrevendo, que não tivesse medo de me mostrar nas minhas escritas. (Karina, I Simpósio do GEPPROFEM/UFSC, 25/5/2025)

A escrita acadêmica, muitas vezes marcada pela impessoalidade e pelo desejo de neutralidade, esconde o sujeito por trás do texto. Veiga-Neto (2014) chama atenção para essa tendência: como se aquele que escreve não estivesse imerso, envolvido e subjetivado pelo mundo sobre o qual escreve. Para ele, o uso da primeira pessoa do plural, ou a omissão da autoria, pode revelar desde desrespeito ao leitor até uma pretensão vã de cientificidade. Saber quem escreve não é uma questão gramatical, mas uma forma de tornar o discurso mais claro e responsável.

Embora o autor afirme isso, o caso de Karina não se trata de desrespeito ao leitor ou de pretensão de cientificidade. Naquele contexto, ela ainda vivia um processo de construção de sua identidade como autora. A dificuldade em assumir a autoria de suas palavras expressava, na forma do texto, uma insegurança quanto ao seu lugar na escrita acadêmica.

Outro encontro importante nesse percurso foi com Mariza, professora de matemática e colaboradora da pesquisa. Parceira de longa data na escola pública, Mariza trouxe para a escrita uma outra dimensão: a da vida profissional compartilhada e das experiências formativas construídas fora da universidade.

Uma pessoa que representa meu outro mundo, fora da universidade, o mundo da escola. Minha história na rede municipal começou com ela e vivemos muita coisa juntas. Escrever com ela me trouxe uma responsabilidade sem tamanho. E me encorajou a enfrentar meus medos porque eu precisava encorajar a ela enfrentar os dela. A relação dela com a escrita também não foi a das melhores. Começamos esse processo de colaboração na escrita do zero. Tivemos que nos conhecermos nesse lugar, achar nossa maneira de atuar, respeitando o espaço, as limitações, a história, o tempo de cada uma. E conseguimos nos ajudar. Sei que mudei a relação dela com a escrita, assim como ela mudou algumas coisas da minha. E sei que foi nesse processo que fortalecemos, também, a nossa relação profissional. (Karina, I Simpósio do GEPPROFEM/UFSC, 25/5/2025)

Essa experiência de escrita colaborativa impulsionou não apenas a produção de textos, mas o desenvolvimento pessoal e profissional das professoras envolvidas. Em um texto escrito com a participação de Regina e apresentado no ECEM/Capixaba, elas afirmam que a escrita não é apenas uma habilidade a ser desenvolvida com esforço e prática, mas uma ferramenta potente de transformação (Jacomelli-Alves; Gavilan; Grando, 2024). Reforçam ainda que “quando os professores se unem em torno de objetivos comuns, sua energia coletiva é mais poderosa do que a de um único professor, o que fortalece a motivação para a ação” (Gavilan; Jacomelli-Alves; Grando, 2024, p. 5), destacando o papel da colaboração entre pares como um movimento estratégico para repensar a educação e, neste caso, também a escrita docente.

5 Considerações finais

Este texto propôs uma reflexão sobre a relação com a escrita, defendendo que os bloqueios que a atravessam não se superam de forma isolada, mas por meio do encontro com outras pessoas. Sob essa perspectiva, a escrita se configura como um espaço de (re)existência e (re)significação profissional, onde medos podem ser acolhidos e gradualmente transformados em abertura para o exercício da autoria. Reconhecer essas

dificuldades e dar-lhes voz contribui para desconstruir a imagem da escrita como algo inacessível, permitindo construir uma relação mais viva e integrada à prática docente.

A análise da narrativa evidenciou como determinadas pessoas provocaram reflexões significativas em Karina, impactando sua IPD, especialmente nas dimensões do autoconhecimento, das vulnerabilidades e das emoções (Cyrino, 2017). Nesse percurso, a escrita deixa de ser apenas uma exigência acadêmica e passa a constituir uma experiência formativa, sustentada pelos vínculos estabelecidos ao longo da trajetória e pelo diálogo com o outro.

A escrita, para Karina, passou a ser uma oportunidade de olhar para além dos conteúdos disciplinares, tornou-se uma forma de questionar escolhas metodológicas, de pensar sobre a matemática e o ensino. Nesse movimento, escrever deixou de ser apenas uma exigência acadêmica e passou a representar uma maneira de reorganizar seu próprio entendimento como professora de matemática. Após a transformação vivida no doutorado, a escrita passou a integrar sua prática profissional. Tornou-se uma ferramenta importante para refletir sobre o que vive em sala de aula e para seguir compreendendo como se constitui nesse trabalho.

Essas reflexões têm caráter simultaneamente pessoal e coletivo. São pessoais porque emergem do silêncio e do medo diante da escrita, vividos por uma professora de matemática em formação. São coletivas por buscarem dar voz a esse silêncio compartilhado por muitos professores. Esse silêncio não é vazio, mas expressa medos, inseguranças e resistências que atravessam a relação com a escrita. Além disso, as reflexões evidenciam a importância da colaboração no contexto acadêmico e profissional. Falar das pessoas que, em momentos decisivos, ajudaram a transformar essa relação com a escrita é, em essência, falar de colaboração.

6 Referências bibliográficas

BIANCHETTI, L. **Escrever: uma das armas do professor**. In: BIANCHETTI, L. (org.). Trama e texto: leitura crítica, escrita criativa. v. 1. São Paulo: Plexus, 1996.

CARDOSO, M. I. S. T.; BATISTA, P. M. F.; GRAÇA, A. B. S. A identidade do professor: desafios colocados pela globalização. **Revista Brasileira de Educação**, v. 21, n. 65, p. 371-390, abr./jun. 2016.

- CYRINO, M. C. C. T. Identidade profissional de (futuros) professores que ensinam matemática. **Perspectivas da Educação Matemática**, v. 10, p. 699-712, 2017.
- DIAS BRASIL, C. S.; MORAES PIRES, E.; TALARICO, L. R. Obstáculos e resistências à leitura e escrita em aulas de Matemática. **Boletim GEPEN**, n. 81, p. 202–220, 2022. DOI: <https://doi.org/10.4322/gepem.2022.038>.
- DIEB, M. Dificuldades e resistências às tarefas de escrita: experiências de estudantes brasileiros em intercâmbio internacional. **Educação em Perspectiva**, Viçosa, MG, v. 11, n. esp., 2020. DOI: <https://doi.org/10.22294/eduperppgeufv.v11i00.8911>. Acesso em: 8/5/2025.
- FREITAS, M. T. M. A escrita no processo de formação contínua do professor de matemática. 2006. **Tese (doutorado)**. Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP: 2006.
- GAVILAN, M. C.; JACOMELLI-ALVES, K. Z.; GRANDO, R. C. Pesquisa da prática, colaboração e insubordinação criativa: reflexões de uma professora de matemática na pós-pandemia. **Revista Catarinense de Educação Matemática – RECEM**, 2024. DOI: <https://doi.org/10.37001/rececm.v3i1.3892>.
- JACOMELLI-ALVES, K. Z.; GAVILAN, M. C.; GRANDO, R. C. A transformação da escrita colaborativa: de tarefa torturante a experiência prazerosa. **Anais... XIII Encontro Capixaba de Educação Matemática – XIII ECEM/Capixaba**, IFES campus Vila Velha, v. 13, 2024. Disponível em: <http://www.even3.com.br/anais/ecem2024-444918>. Acesso em: 26/5/2025.
- JANTSCH, A. P. **Concepção dialética de escrita-leitura: um ensaio**. In: BIANCHETTI, L. (org.). Trama e texto: leitura crítica, escrita criativa. v. 1. São Paulo: Plexus, 1996.
- LEÃO, M. S. M. S. O ato de ler e de escrever na construção do projeto de pesquisa científica: uma experiência em sala de aula. **Revista de Administração Educacional**, v. 1, n. 1, 2017. DOI: <https://doi.org/10.51359/2359-1382.2017.23123>.
- MACHADO, A. M. N. O pânico da folha em branco? Para entender e superar o medo de escrever (lançamento ANPEdSul 2008). In: BIANCHETTI, L.; MECZENAS, P. (orgs.). **Tecendo o conhecimento: teoria, método e escrita em ciência e pesquisa**. Campinas: Papyrus, 2008.
- MARMITT, R. K. R.; BONOTTO, D. L. A escrita narrativa como um movimento formativo de professoras de Matemática. **Anais... I Simpósio de Pós-Graduação do Sul do Brasil – I SIMPÓSIO-SUL**, v. 1, Universidade Federal da Fronteira Sul, 2021.
- MARQUES, M. O. **Escrever é preciso: o princípio da pesquisa**. 4. ed. Ijuí: Editora Unijuí, 2001. 168 p.
- NACARATO, A. M.; LOPES, C. E. **Práticas de leitura e escrita em Educação Matemática: tendências e perspectivas a partir do seminário de Educação Matemática no COLE**. In: NACARATO, A. M.; LOPES, C. E. (orgs.). Educação matemática, leitura e escrita: armadilhas, utopias e realidades. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2009.
- NOGARO, A.; PORTO, A. P. T.; PORTO, L. T. A produção escrita e a formação de professores. **Educação**, v. 44, e72, p. 1–25, 2019. DOI: <https://doi.org/10.5902/1984644430978>.
- VEIGA-NETO, A. **Anotações sobre a escrita**. In: OLIVEIRA, A.; ARAÚJO, E.; BIANCHETTI, L. (orgs.). Formação do investigador: reflexões em torno da escrita/pesquisa/autoria e a orientação. Braga: Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, Universidade do Minho; Florianópolis: Centro de Ciências da Educação, Universidade Federal de Santa Catarina, 2014. p. 62-73.